

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

3877002000000000057091359.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/03/26 09:15:15 - 12/03/26 03:15:15	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6a e3 81 2a 7b 67 75 28 14 59 b2 bc e4 30 63 4b d3 99 8f 6a ff 69 22 f5 05 df eb 50 d2 d3 bc b8 a6 75 90 e5 f5 0e 67 ff d6 94 d9 31 22 8d 4e 5f 6f 30 cb f2 bf 94 6e e0 5d f5 5e 73 9d 72 fe bc 68 1b 33 a2 32 6d 59 35 34 e6 64 9e ec 02 91 74 a7 0d eb 7d 47 46 12 44 f3 b9 1a fa 54 f9 33 a7 52 a7 03 76 de 47 5a b9 8b 36 45 58 fd b4 57 91 b8 fa 24 61 6a de 39 c3 f5 8f 09 bb a3 d6 a9 13 ae 0e 1b 1b 4f 15 f9 51 da 3a 43 d6 86 7f 61 05 51 83 ce 3c 28 a4 0a b1 4e cf 5e 33 ff a2 7c 4a d7 c2 d2 20 46 73 60 63 98 2f 68 f4 04 5a f5 10 d8 83 e3 60 20 bc 7c c8 cb 45 b4 83 0e 77 7b b3 e7 03 d2 6e bb a7 b5 c1 c5 b4 1e 7c 46 84 a7 e9 8a ff 88 ee 3e f2 ef 75 3b 46 0d 46 ce 3e 9d d5 6e 56 94 7c ee 16 a8 88 5c e1 17 96 58 8e b8 25 92 bf a6 93 9a 92 93 2f b9 70 14 52 f3 33 5d a3 5d b2 7f 3b 15 85 c9 f7 bb cd 15 a4 4d 0e 2f 08 95 a7 71 ca 25 a7 62 a6 21 ab 65 c4 2f 08 0f aa b1 7a d8 80 88 bf d5 dd 28 a7 cd 4c 60 cb de 57 12 59 09 8b 7c 21 63 39 47 44 02 b9 d6 db 70 60 45 e6 2b 44 c0 d5 a7 da 97 c0 62 50 5a 02 57 a1 07 86 87 99 ee cf 93 04 3b 7e e5 d7 a2 6e 22 5d ef 8b e8 aa ac 77 98 0e 76 da 23 87 f2 20 8a 73 df 72 93 f0 9b 84 bc 8f fb 36 e9 f4 2e cb fa 3a			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/03/26 09:15:16 - 12/03/26 03:15:16			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/03/26 09:15:16 - 12/03/26 03:15:16			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	127293104			
Datos estampillados:	g7pWk3a4CfpjZfAuhbCIKXloA=			